

PROFESI (SHAKILAH)
(Dalam Perspektif Al-Qur'an)

Oleh:

*Sulman¹, Muhammad Farhan²

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : sulman_hafidz@yahoo.co.id

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2019

ABSTRACT

Profession comes from the Latin "Proffesio" which has two meanings, namely promise / pledge and work. If the meaning is made in a broader sense, it becomes an activity of "anything" and "anyone" to earn a living which is carried out with a certain skill. Whereas in a narrow sense profession means activities that are carried out based on certain expertise and at the same time it is demanded of proper implementation of social norms. Professions are groups of work fields that specifically carry out activities that require high skills and expertise in order to meet the complex needs of humans, in which use with the right way of high skills and expertise, profession is essentially an open statement or promise stating that a person is devoting himself to a position or service because that person feels called to take that job.

Keyword: Profession, Shakilah, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh Pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari peraktek pelaksanaan dan penguasaan Teknik intelektual yang merupakan antara teori dan penerapan dalam peraktek. Maka orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang seperti penyalahgunaan profesi seseorang bidang computer misalnya pada kasus kejahatan komputer yang berhasil mengcopy program komersial untuk diperjual belikan lagi tanpa izin dari hak pencipta atas program yang dikomersikan itu. Sehingga perlu pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan pedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi.

Penegakan etika profesi sendiri dimasukkan sebagai alat control dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus juga menerapkan sanksi terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi.

Perkembangan pola pikir seseorang akan menggiringnya menuju kepada konsep saling membutuhkan satu sama lain, hubungan kerja sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan sehingga sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia bermasyarakat, tunjang-menunjang, tolong-menolong dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan adiknya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Diantara

sekian banyak aspek kerja sama dengan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.¹

RUANG LINGKUP PROFESI (SYAKILAH)

Profesi berasal dari bahasa latin "*Proffesio*" yang mempunyai dua peringatan yaitu janji/ inkar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang di lakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus di tuntutan daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian yang tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecendrungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang di kembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Profesi adalah suatu kegiatan yang di lakukan seseorang untuk menafkahi diri dan keluarga di mana profesi tersebut diatur oleh Etika Porofesi dimana Etika Profesi tersebut hanya berlaku sesama profesi.²

Adapun menurut karnus *Maqaayis Al-Lugah Kata Syakala bermakna Mumatsalah* yang berarti serupa/sama dalam bentuk. Tetapi terkadang dipergunakan untuk warna merah yang tercampur dengan warna putih Seperti mata yang putih tapi kemerah-merahankarna sakit.³

Tidak semua pekerjaan merupakan profesi tetapi profcsi sudah pasti pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarganya dimana pekerjaan tersebut tidak ada yang mengatur dan dia bebas karena tidak ada etika yang rnengatur. Terdapat jugu keterkaitan dengan ketenaga kerjaan yang merupakan masalah besar yang tengah dihadapi bangsa, terutama kaitannyn dengan perusahaan. Problem ini memerlukan aturan meliputi hubungan tenaga kerja dan perusahaan, hak-hak dan kewaiiban antara tenaga kerja dan perusahaan itu sendiri. serta sanksi terhadap kewajiban masing-masing.

¹Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), hlm. 13-14

²Cookey zone <http://www.cookey.co.cc>

³Abu Husain Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis Al-Lugah*, (Surabaya: Dar Al-Fikr, 1979), hlm. 206

Hal ini terkait dengan hubungan industrial yang berkeadilan yang berarti setiap yang usaha memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar sesuai dengan harkat, kodrat dan harga diri. serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerjaserta keluarganya.⁴

Dalam konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.⁵

Perbedaan profesi dan pekerjaan

Profesi:

- Ada Etika yang mengatur
- Menghasilkan jasa bagi orang lain
- Tidak ada campur tangan orang lain

Pekerjaan:

- Tidak ada etika yang mengatur
- Tidak menghasilkan jasa orang lain
- Adanya campur tangan orang lain.

PANDANGAN MUFASSIR KLASIK TERHADAP PROFESI (SYAKILAH)

Qul Kulluy Ya'malu 'Ala Syakilati

Menurut Ibnu Abbas, syakilatihi bermakna ahli atau professional dalam bidangnya, Adapun menurut *mujahid* lebih menekankan pemaknaa *syakilatihi* pada Batasan keilmuan seseorang dan pekerjaan rutinitas, sementara menurut *Qotada* memfokuskan kepada niat atau motivasi yang kuat untuk melakukan profesi tersebut, sedangkan menurut Ibnu yasid Syakilah itu bermakna agamanya.⁶

Setiap pendapat itu sangat dekat dari segi makna, ayat ini sebenarnya ancaman bagi musyrikin untuk bekerja menurut kegiatan masing-masing karena Allah akan membalas setiap pekerja itu dengan pekerjaannya sendiri dan tidak ada yang terlewatkan dari apa yang pernah dilakukan.

⁴Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, (Cet. I; Jakarta: RM Books, 2009), hlm. 101-102

⁵Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 2-3

⁶Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. II; Mauqi Majma Al-Malik Fahad, 1999), Juz 5 Ayat 83 hlm. 113

Adapun menurut syekh al-baidhawi dalam tafsirnya mengutip berapa pendapat di atas dengan menambahkan pendapat muqatil. Menurut Muqatil Syakilah bermakna pantas atau layak memegang pekerjaan itu. adapun al-Farra' mengomentari *Syakilah* itu dengan kepribadian yang terbentuk dalam diri seseorang sehingga itu menjadi karakter atau wataknya. Menurut pendapat sebagian ulama mengartikan *Syakilah* dengan jalan hidup yang dipilih sendiri untuk dirinya.⁷

Dari Tafsir al-Baghawi tersebut makna terhadap *Syakilah* yaitu sesuatu yang melekat dalam diri seseorang yang dikerjakan dan dari pekerjaan tersebut menghasilkan sebuah karakter atau kepribadian, namun pendapat ulama mengatakan boleh saja melakukan pekerjaan diluar daripada wataknya. sehingga penulis tidak sependapat dengan hal itu. karena seseorang yang melakukan pekerjaan rutinitas diluar dari inovasi pekerjaan utamanya menimbulkan kurangnya tanggung jawab terhadap profesinya: Contoh seorang Dosen yang mementingkan bisnisnya.

Adapun menurut al-Baidhawi tafsiral-Baidhawi *Qul kulluy ya'malu 'ala syakilati* katakanlah setiap orang bekerja menurut thariqa/ jalannya yang membentuk kondisinya dalam petunjuk dan kesesatan atau pencerahan spiritualnya dan kondisi yang mengikuti terhadap perubahan dirinya.⁸

Tafsir al-Baidhawi menerangkan bahwa apabila profesi berada dalam Jalan yang lurus maka dirinya akan mendapatkan pencerahan dan apabila tersebut disalahgunakan maka akan menyesatkan dirinya.

Menurut Syekh Fakhruddin al-Razy dalam Tafsir al-Fakhru Razy mengomentari ayat profesi dengan memaknai *Syakilah* itu thariqah (metode/jalan) dan mazhab (doktrin. pendapat. teori, idealisme dan kepercayaan).

Adapun argumentasi dari *Zajaj* atas makna *Syakilah* terambil dari orang yang mengatakan "*thariq zu syawakil* " yang bermakna banyak jalan-jalan kecil. Kemudian beliau menguatkan maksud ayat profesi itu dengan ayat setelahnya yaitu "*farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila*" ada segi lain yang menjadi terang yaitu sesungguhnya setiap orang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kecakapan yang kemudian jelas apa yang dikerjakan.⁹

Maksud dari penafsiran tersebut. bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan kecil yang membantunya dalam mendapatkan apa yang

⁷Abu Muhammad Al-Husein Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, (Cet. IV; Dar Tayyibah, 1997) Juz 5 Ayat 84 hlm. 124

⁸*Tafsir Al-Baidhawi*, (tth, ttp) Juz 1 Ayat 84 hlm. 464

⁹Muhammad bin Umar Ar-Razy, *Tafsir Al-Fakhru Razy*, (Juz 32 Dar An-Nasyri, tth, ttp)

diinginkannya, dari pekerjaan kecil tersebut akan ditekuni sehingga menjadi sebuah keahlian dan menjadi sebuah profesi.

Dari penafsiran beberapa mufassir penulis kemudian mengambil sebuah benang merah, bahwa profesi pekerjaan yang harus dikelola secara professional tanpa ada Aktivitas lain yang mengganggu profesi tersebut. Ketika seseorang yang sudah memiliki profesi kemudian memiliki yang lain yang mengambil waktu dan kesibukan yang hampir sama dengan profesinya maka akan menimbulkan kekacauan dalam pekerjaan profesi. Ketidakprofesionalan dalam pekerjaannya (profesi) menyebabkan pihak lain merugi tidak fokus satu salah satu. contoh yang dilakukan yaitu profesi guru (dosen), ini banyak yang terjadi dikalangan seseorang yang sudah berprofesi tersebut sering melakukan pekerjaan bisnis yang menyita waktu yang banyak terhadap pekerjaan tersebut, olehnya itu ketika seseorang sudah memiliki pekerjaan yang menjadi profesi harus bertanggung jawab agar supaya meningkatkan professional dalam bidangnya.

PENUTUP

Profesi merupakan pekerjaan yang profesional yang dikerjakan oleh setiap orang. Semua profesi adalah pekerjaan akan tetapi tidak semuanya merupakan profesi. Para mufassir memberi pemaknaan *Syakilah* berbeda-beda, Ibnu Abbas, *syakilatih* bermakna ahli atau professional dalam bidangnya, Mujahid lebih menekankan pemaknaan *Syakilatih* pada balasan keilmuan seseorang, Qatada menfokuskan pada niat atau motivasi yang kuat untuk melakukan profesi tersebut.

Ibnu Yasyid *Syakilah* itu bermakna agamanya. Menurut Muqatil, *Syakilah* bermakna pantas atau layak. Al-Farra' mengomentari *syakilah* itu dengan kepribadian yang terbentuk dalam kepribadian seseorang, menurut al-Badawi dalam tafsir al-Badawi, thariqah/ jalannya yang memebantuk kondisinya dalam petunjuk dan Kesehatan atau pencerahan spiritualnya dan kondisi yang mengikuti terhadap perubahan dirinya.

Syekh Fakhruddin al-Razy. *Syakilah* itu thariqah (metode/ jalan) dan mazhab (doktrin, pendapat, teori, idealisme dan kepercayaan), Zajaj atas makna *Syakilah* terambil dari ungkapan dari orang Arab yang mengatakan "*thariq zu syawakil*" yang bermakna banyak jalan-jalan kecil. Kamus Muqayyis Al-lughah kata bermakna mumtaslah yang berarti serupa/ sama dalam bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. II; Mauqi Majma Al-Malik Fahad, 1999), Juz 5 Ayat 83

Abu Husain Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, (Surabaya: Dar Al-Fikr, 1979)

Abu Muhammad Al-Husein Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, (Cet. IV; Dar Tayyibah, 1997) Juz 5 Ayat 84

Cookey_zone <http://www.cookey.co.cc>

Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, (Cet. I; Jakarta: RM Books, 2009)

Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999)

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)

Muhammad bin Umar Ar-Razy, *Tafsir Al-Fakhru Razy*, (Juz 32 Dar An-Nasyri, tth, ttp)

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)

Tafsir Al-Baidhawi, tth, ttp Juz 1 Ayat 84